

QADIMGI MISR TARIXIDAN BA'ZI MULOHAZALAR

Ochildiyev Asilbek Akram og'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika insitituti 1-kurs talabasi
e_mail: ochildiyevasilbek0@gmail.com

Boboxonov O'ral Ismoil og'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika insitituti 1-kurs talabasi
e_mail: boboxonov.95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241499>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qadimgi Misr tarixi bo'yicha manbalar tahlili asosida siyosiy jarayonlar bog'liq voqea hodisalar ochishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Qadimgi Misr, poleolit, O'rta va yangi podsholik, Snofru, Xeops, Xefren, Mikerin ehromlari, Tutmos I, Tutmos III, Amenxotep II.

Misrda odamlar paleolit davridan boshlab yashaganlar. Miloddan avvalgi 10—6 ming yillikda Nil atrofidagi savannalarda tarqoq yashagan qabilalar terimchilik, ovchilik, keyinroq esa baliq ovlash bilan shug'ullanishgan. Ular orasida kad, som xalqlariga mansub qabilalar, barbarlar va kushitlar bo'lib, ularning aralashuvidan miloddan avvalgi 4 ming yillikda Misr xalqi vujudga kelgan. Aholi nufuzining ortishi chorvachilik va dehqonchilikka o'tishni tezlashtirgan, bu esa hududiy jamoalarning paydo bo'lishiga olib kelgan[1,B.89].

Dehqonchilik qilish uchun kanallar, to'g'onlar qurish zaruriyati tug'ilgan, buning uchun esa o'zaro urushlarda asir tushgan qullar mehnatidan foydalanilgan. Natijada jamoada ijtimoiy tabaqalanish ro'y berib, urug' zodagonlari ajralib chiqqan, qabila sardorlari podshohchalarga aylangan. Bir qancha mayda quldorlik davlatlar vujudga kelgan. Keyinchalik ular o'rtasidagi kurash natijasida, shimolida Quyi Misr, janubida Yuqori Misr podsholiklari tuzilgan. Miloddan avvalgi taxminan 3 ming yillikda ikkala podsholik birlashib, yagona davlat barpo bo'lgan. M.ning key-ingi tarixi 4 asosiy davrga bo'linadi: Ilk podsholik (miloddan avvalgi taxminan 3000— 2800), Qadimgi podsholik (miloddan avvalgi taxminan 2800—2250), O'rta podsholik (miloddan avvalgi taxminan 2050—1700), Yangi podsholik (miloddan avvalgi 1580—1070), So'nggi (Liviya-Sais va Eron) davr (miloddan avvalgi taxminan 1070—332) [2,B.28]. Ilk podsholik davri sug'orish tarmoqlarining rivojlanishi, tosh va mis kurollarining mukammallashuvi, kulolchilik charxining paydo bo'lishi, ayirboshlash savdosining taraqqiy etishi bilan harakterlidir. Bu davrda davlat apparati va unga xizmat qiluvchi amaldorlar — kotiblar tabakasi shakllangan, ma'muriy okruglar —nomlar tashkil topib, ularni nomarxlar boshqargan, muntazam ravishda bosqinchilik yurishlari uyushtirilib turilgan, jumladan, jan.ga — Kush (Nubiya)ga, shim.-g'arbga — liviyaliklarga va Sinay yarim oroldagi badaviylarga qarshi (bu yerda mis konlari bor edi) yurishlar qilingan.

Qadimgi podsholik davrida qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, savdo va qurilish rivojlanishda davom etgan. Xususiy yer egaligi paydo bo'lgan. Oliy mansabdor —tchat (vazir) bosh bo'lgan davlat apparati mustahkamlangan. Fir'avnlr, shuningdek, bosh kohin ham bo'lib, barcha yer va fuqarolarning egasi hisoblangan. Jamoa a'zolari va qisman kelgindilar (asosan, Kush aholisi)dan tuzilgan muntazam qo'shin barpo qilingan. Ilohiylashtirilgan fir'avnlarning mutlaq hokimiyati g'oyasi mahobatli maqbaralar — ehromlar qurilishida mujassamlantirilgan. Bu ayniqsa III —IV sulolalar davrida (Snofru, Xeops, Xefren, Mikerin ehromlari) avj olgan. Ularni bunyod etishda qul va dehqonlar mehnatidan keng foydalanilgan[3,B.112].

Miloddan avvalgi 23—22-asrlarda Misrning o‘zaro nizoda bo‘lgan bir qancha nomlar va mayda davlatlarga bo‘linib ketgan. taxminan 2050-yil Mentuxotep I davrida mamlakat Fiva shahri gegemonligi ostida qayta birlashgan. Bu shahar M.ning poytaxtiga aylangan.

O‘rta podsholik davrida, asosan, XII sulola vakillari hukmronlik qilishgan. Fayyum vohasida yirik irrigatsiya ishlari olib borilgan. Jez (bronza) buyumlari paydo bo‘lgan. Suriya, Krit, janubida — Punt bilan aloqalar kuchaygan. Senusert III davrida Kush (Nubiya)ning bir qismi M.ga qo‘shib olingan. XII sulolaga mansub dastlabki fir‘avnlarda o‘zaro ichki nizolar davom etmoqda edi. Faqat Amenemxet III davrida (19-asrning 2-yarmi) isyonkor nomarxlar bo‘ysundirilib, markaziy hokimiyat mustahkamlangan. Ittaun shahri M. poytaxtiga aylangan. Biroq mulkiy tabaqalanishning kuchayishi kambag‘allarning qo‘zg‘oloniga sabab bo‘lgan, natijada taxminan 1750-yil mamlakat yana parchalanib ketgan. taxminan 1700-yil M.ga shim.-sharqdan giksoslar bostirib kirib, mamlakatning katta qismini deyarli 110 yil egallab turganlar. Avarisda qo‘nim topgan ularning podshoxlari XV va XVI sulolani tashkil etishgan. Fivada mahalliy hukmdorlar saqlanib qolgan (XVI1 sulola). Ushbu sulolaga mansub fir‘avnlardan Sekenenra va Kamos ozodlik urushini boshlab yuborishgan, bu kurash ularning vorisi XVIII sulola asoschisi Yaxmos I (Amasis) tomonidan muvaffaqiyatli yakunlangan. U taxminan 1580-yil giksoslarni M.dan quvib chiqargan. Shundan so‘ng tiklangan Misr davlati Yangi podsholik deb atalgan. Bu davrda jezdan keng qo‘llanila boshlangan, temirdan ishlangan dastlabki buyumlar paydo bo‘lgan, metallsozlik, to‘qimachilik dastgohi va omoich takomillashgan, g‘ildirakli ara-valar keng tarqalgan, shishasozlik rivojlangan. Bo‘ysundirilgan va qo‘shni mamlakatlardan o‘lpon sifatida va ayirboshlash yo‘li bilan xom ashyo olib kelingan, jumladan, kumush, qo‘rg‘oshin, mis, yog‘och materiallari Suriya va Falastindan, oltin, fil suyagi Kushdan, xushbo‘y atirlar, oliy nav daraxt ko‘chatlari Punt dan keltirilgan. Malika Xatshepsut tomonidan Puntga jo‘natilgan flot haqidagi ma‘lumot saqlangan. Xususiy qulchilik nihoyatda keng rivojlangan. Muvaffaqiyatli harbiy yurishlardan so‘ng 10 minglab qullar keltirilgan. Tinimsiz davom etgan urushlar XVIII—XX sulolalar fir‘avnlari qo‘shin tuzilishini takomillashtirishni o‘ylashga majbur qilgan, qo‘shin asosini zodagon aravakashlar tashkil qilgan. Piyoda qo‘shin uchun namunaviy qurol, xususan, ulama kamon joriy etilgan. Bu tadbirlar armiyaning jan-govarlik qobiliyatini oshirgan. Yaxmosning vorislari Tutmos I, ayniqsa Tutmos III, Amenxotep II shimolida Suriya va Falastinni, janubida — Kushning bir qismini M.ga qo‘shib olganlar. Mitanni, Bobil va Xett podsholigi bilan muntazam diplomatik aloqalar o‘rnatilgan. Amenxotep III davrida (15-asrning 2-yarmi) Misr o‘z qudratining yuksak cho‘qqisiga yetgan. Fir‘avnlardan katta yerlar, qullar, oltin va boshqa olib turgan ibodatxonalar mavqeining ortishi kohinlarni podsho hokimiyati bilan to‘qnashuviga olib kelgan. Kohinlar va zodagon nomlar mavqeini pasaytirish maqsadida Amenxotep IV (Exnaton) mayda va o‘rta yer egalariga tayangan holda diniy islo-hot o‘tkazgan, xususan, eski ma‘budlarga sig‘inishni bekor qilib, yagona quyosh ma‘budi — Atonga sig‘inishni joriy qilgan. Exnaton o‘z qarorgohini yangi qurgan shahri Axetatonga (hozirgi Al-Amarna) ko‘chirgan. Fir‘avn bilan kohinlar o‘rtasidagi kurash M.ni za-iflashtirgan; 14-asrning 1-yarmida u shimolidagi barcha mulklardan ajralgan. Exnatonning vafotidan so‘ng fir‘avnlardan Tutanhamon va Xoremxeb davrida kohinlar va zodagonlar eski dinni tiklashga erishganlar. XIX sulolaning eng mashhur vakili Ramses I davrida Suriyani egallash uchun xetlar bilan kurash olib borilgan. Miloddan avvalgi 13-asrning 2-yarmi —12-asr boshida, fir‘avnlarda Merneptax va Ramses IV davrida "dengiz xalqlari" va liviyaliklar bosqini qaytarilgan.

Uzoq, davom etgan urushlar Misrning iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan zaiflashuviga olib kelgan; XX sulola hukmronligining oxiriga kelib Suriya va Kushning jan. viloyatlaridagi mulklar qo'ldan ketgan. Ramses XII davrida (miloddan avvalgi taxminan 1070-yil) Fivadagi hokimiyat amalda Amon ma'budning oliy kohini — Xerixor qo'liga o'tgan[4,Б.35].

Qadimgi Misr hukmdorlari. Ilk podsholik. 1-sulola: Meneye, Jer, Den, Semerxet, 2-sulola: Xotep-Sexe-mui, Nebra, Peribsen, Xasexem, Xa-sexemui. Qadimgi podsholik. 3-sulola: Joser, Sexemxet, Neferka. 4-sulola (miloddan avvalgi 28—26-asr o'rtalari): Snofru, Xeops (Xufu), Xafra (Xefren), Mikerin (Menkaura) Shebeyeska. 5-sulola (miloddan avvalgi 26—25-asrlar): Userkaf, Neferirkara, Neusera, Isesi, Una. 6-sulola: (miloddan avvalgi 25—23-asr o'rtalari); Teti I, Piopi I, Merenra I, Piopi II, Merenra II. 7-8-9-sulolalar (miloddan avvalgi 23—22-asr o'rtalari). 10-sulola (miloddan avvalgi 22—21-asr o'rtalari). 11-sulola: Antef 1 Sexertai, Menxuxotep III Nebxepetra.

O'rta podsholik. 11-sulola: Mentuxotep IV Sanxkara (2015—2007), Mentuxotep V Nebtauira (2007—2000). 12-sulola (2000—1787): Amenemxet I (2000—1970), Senusert I (1970—1934), Amenemxet II (1934—1896), Senusert III (1884—1849), Amenemxet III (1849—1801). 13- sulola (1785—1700) 14-sulola (1680-yilgacha). 15- va 16- (giksoslar) sulola (1700—?). 17sulola (1680— 1580): Senenenra, Kamos. Yangi podsholik. 18sulola (1580—14-asr o'rtalari): Yaxmos I (1580—1559), Amenxotep I (1559—1538), Tutmos I (1538—1525), Tutmos II va Xatshepsut (1523—1503), Tutmos III (1503—1491), Amenxotep III (1455—1419), Amenxotep IV (Exnaton, 1419—1400), Tutanhamon (1400—1392), Xoremxeb (14-asr o'rtalari). 19-sulola (1342—1206): Seti I (1337—1317), Ramses II (1290—1224). 20-sulola (1204— 1085): Ramses IV (1204—1180), Ramses XII (1112—1070). So'nggi podsholik (miloddan avvalgi 11—4-asrlar). 21-sulola (1085—950): Xerixor (Fiva), Smendes (Tanis) (1035—1054). 22-(liviyalik) sulola (950-730): Sheshoik (950-929). Osorkon I (929-893), Takelot 1 (893-870), Osorkon II (870—847), Sheshoik III (823-772). 23-sulola (817-730): Pe-dubast (817—763), Sheshoik IV (763— 757). 24sulola (730—715): Bokxoris (720 — 715). 25-(nubiylar) sulola (751-656): Pianxi (751-716), Shabaka (716-701), Shabataka (701-689), Taharka (689—663), Tanutamon (663—656). 26- sais (sulola) (663 — 525): Psammetix I (663—610), Nexo II (610-594), Psammetix II (594—588), Apriy (588-569), Yaxmos II (569-525). 27-(forelar) sulola (525—404, yana q. Axomaniylar), 28sulola (404—398). 29sulola (398—378). 30-sulola (378—341). 31- (forelar) sulola (341—322, yana q. Axomaniylar).

Umuman olganda qadimgi Misr tarixi uzoq yillik tarixni qamrab olib ilk sivilizatsiya makonlaridan biri hisoblanadi. Bu davrlarda Misrda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlar kechib rivojlanish tarqqiyoti amalga oshirilgan.

References:

1. Raximov, Muhammadjon Mavrulov, Abduxalil. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.B.89
2. Turayev B. A, Qadimgi Sharq tarixi, T., 1956, B.28
3. Matye M, Yegipetskaya literatura, t. I, M., 1920. E.B.112
4. Kabirov.A, Qadimgi Sharq tarixi, Toshkent, Tafakkur nshriyoti.,2016. B.35.